

Received/ Makale Geliş 14.07.2023
Published / Yayınlanma 30.09.2023
Volume/ Cilt (Issue/ Sayı) 7 (34)
ss / pp 1203-1218

10.5281/zenodo.8409004
Araştırma ve İnceleme Makalesi
ISSN: 2687-5640
Mail: editor@pejoss.com

Duygu Yenici

<https://orcid.org/0009-0004-9170-7948>

duyguyenici@stu.aydin.edu.tr, İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE

İnfoğrafiklerde Hareketli Grafik Tasarımın Rolü The Role of Motion Graphic Design in Infographics

ÖZET

İnfoğrafikler diğer tanımıyla bilgi tasarımları hayatımızda yeni bir olgu değildir. Görselleştirilmiş bilgi, mağaralarda yaşadığımız zamanlardan bu yana önemini yitirmemiştir. Açıklanması amaçlanan bilgiye görsel destek veya tamamen görsel sunum, hedef kitleye ulaşmasını kolaylaştırır. Görseller aracılığıyla bilgi transferi, piktogramlardan grafiklere ve hatta hareketli grafiklere kadar uzun bir süreçtir. Bu görsellerle günlük yaşamımızda sıkça karşılaşıyoruz. Günlük yaşantımızı kolaylaştıran bu infografikler, yaşadığımız çevreyi veya okuduğumuz bilgiyi daha hızlı anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Günümüze baktığımızda dijital çağda değişen yaşam tarzı nedeniyle, verilerin ve bilgilerin daha hızlı ve kolay işlenmesi gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün daha fazla veriyle karşı karşıya geliyoruz. Bu artan veri yığını, bu bilgiyi anlamamanın bir arzusunu getirmiştir. Infografiklerin basılı sürümleri, aktarılabilecek verinin arttığı durumlarda yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda, verilerin hızlı ve etkili bir şekilde izleyiciye aktarılmasının önemi artmaktadır. Kısa bilgiler, tablolar, şekiller ve değerler, veriyi görselleştirmek için kullanılan en temel unsurlardır. Ancak, bu unsurların izleyiciye aktarılacak verinin içeriğini vurgulamak amacıyla kullanılması gerektiğinde, sabit bir ortam aracılığıyla bilgi aktarmak istenen etkiyi yaratamaz. Bu nedenle aktarılabilecek içerik dikkat çekici, etkileyici ve unutulmaz olmalıdır. Bu nedenle, infografik videolar devreye girmektedir. Hareketli infografik videolar, hem daha fazla veriyi daha hızlı aktarır hem de daha akılda kalıcı hale getirir. Hareketli grafiklerle canlanmış statik olmayan bir ifade tarzı daha akılda kalıcıdır. Bu ifade tarzı etkileyicidir ve izleyiciler için daha hızlı bir veri iletişimcisi olabilir. Bu durumda, bilgiyi hareketli grafiklerle aktarmak, bilgi elde etme sürecinde zaman ve etki açısından olumlu bir etki sağlar.

Anahtar Kelimeler: İnfografik, Hareketli Grafik Tasarım, Hareketli İnfografik, Bilgi Tasarımı, Veri Görselleştirme.

ABSTRACT

Infographics, also known as information designs, are not a new phenomenon in our lives. Visualized information has retained its significance since the time of our ancestors in caves. Providing visual support or presenting information entirely through visuals makes it easier to reach the target audience. The process of transferring information through visuals has evolved over time, from pictograms to graphs, and even to animated graphics. We encounter these visuals frequently in our daily lives. Infographics that facilitate our daily routines help us understand our environment or the information we read more quickly.

Looking at our present day, due to the changing lifestyle in the digital age, data and information need to be processed more quickly and easily. With the advancement of technology, we are faced with increasing amounts of data every day. This growing stack of data has created a desire for better comprehension of this information. Printed versions of infographics fall short when dealing with situations where the data to be conveyed is extensive. In this context, the importance of swiftly and effectively conveying data to the audience has increased. Brief information, tables, shapes, and values are the most basic elements used to visualize data. However, when these elements need to be used to emphasize the content of the information being conveyed to the audience, a static medium cannot create the desired impact. Therefore, infographic videos come into play. Animated infographic videos not only convey more data quickly but also make it more memorable. An expressive style with animated graphics is more memorable and impactful. This style is impressive and can be a faster data communicator for viewers. In this case, conveying information with animated graphics has a positive effect in terms of time and impact in the process of obtaining information.

Keywords: Infographic, Motion Graphics Design, Motion Infographic, Information Design, Data Visualization.

1. GİRİŞ

İnsanlık, tarihine baktığımızda mağara duvarlarına gerçekleştirdiği boyamalarla yaratıcılığını ve iletişim yeteneklerini ifade etmeye başlamıştır. Günümüzde bile, çocukluk yıllarında yazıya yönelmeden önce, resimlerle düşüncelerini, duygularını ve hikayelerini anlatmaya devam etmektedir. Bu atavistik alışkanlıklar, insanlığın temel ifade biçimlerini oluştururken resimlerin iletişimdeki etkisini değiştirmemiştir. Resimler, tarih boyunca aktarılmak istenen mesajları görsel olarak ifade etmek ve iletmek için güçlü bir araç olarak kalmıştır. Görsel anlatım, dil bariyerlerini aşarak farklı kültürler ve diller arasında anlaşılabilir bir şekilde iletişim kurma yeteneğine sahiptir. “Görme, diğer bütün duyuları geride bırakan bir duyudur. Görme, beynimizin kaynaklarının yarısını kaplayarak kesinlikle en baskın duyumuzdur. En iyi şekilde resimlerle öğrenir ve hatırlarız, yazılı veya sözlü kelimelerle değil” (Medina, 2009:240) İnsanların zihinlerine daha derinlemesine yerleşen ve hızla anlaşılabilen resimler, öğrenmeyi, anlamayı ve hatırlamayı kolaylaştırır.

“İnsanlar, yalnızca metin kullanarak değil, metin ve görsellerin birlikte kullanılmasıyla daha verimli ve etkili bir şekilde öğrenir ve hatırlarlar” (Dunlap & Lowenthal, 2016: 42). Bugün, dijital çağın getirdiği imkanlarla birlikte, resimlerin iletişimdeki rolü daha da büyümüştür. İnternet ve sosyal medya gibi platformlar, görsel içerikleri hızla paylaşma ve yayma fırsatı sunarak resimleri daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı tanımıştır. Ayrıca, hareketli grafikler, animasyonlar ve infografikler gibi modern tekniklerle, bilgiyi daha çarpıcı ve etkileyici bir şekilde iletmek için kullanılmaktadır.

Dijital çağın hızlı ritminde, veri bolluğuyla çevrili bir ortamda, bilgi unsur olmaktan çıkıp çoktan anahtara dönüşmüştür. Bilgi artık sadece bir yan ürün değil, asıl odak noktası haline gelmiştir. İnsanlar, en değerli bilgiye olabildiğince kısa süre içinde erişmeyi hedeflemektedir. Bu bilgi bombardımanı altında, bilgi aktarmayı amaçlayan kişiler için, dikkat çekme ve sınırlı zaman içinde bile bilgiyi etkili bir şekilde iletmek oldukça kritik hale gelmiştir. İşte tam da bu noktada, bilgiyi görselleştirmek, bilginin iletimindeki en idealleştirilmiş yol olarak öne çıkmaktadır. Hareketli infografikler tipografi, renk, ses, zaman, kurgu gibi unsurların yaratıcı bir biçimde bir araya geldiği iletişim tasarımının yükselen yıldızı olmuştur.

Son yıllarda, dijitalleşmenin etkisiyle hayati önem taşıyan akıllı cihazların ve hızlı internet ağlarının büyük ilerlemeler kaydetmesiyle birlikte, hareketli infografik kavramı hayatımızda oldukça geniş bir kabul ve ilgi görerek, görsel bilginin etkili bir biçimde sunulmasında yeni bir dönem başlatmıştır. Geleneksel infografiklerin sıkça karşılaşılan özelliklerinden ayrılarak, hareketli infografikler, canlı ve dinamik bir video formatında bilgi sunmaktadır. Bu yeni yaklaşım, izleyicilere hareketin getirdiği dinamizmi ve görsel zenginliği sunarak, bilginin daha çekici ve etkileyici bir şekilde iletilmesine olanak sağlamaktadır. Hareketli infografiklerin bu özelliği, modern görsel iletişim anlayışının ve tasarımın evrildiği bir gösterge olarak değerlendirilmiştir. Aynı zamanda yeni tasarım kavramlarını ve tekniklerini de bünyesinde barındırarak nitelikli bir bilgi tasarımı deneyiminin kapılarını aralamıştır.

2. İNFOGRAFİKLER

Bilim insanları ve düşünürler, geçmiş yüzyıllarda veri denizinde sıkışıp kaldıklarında ve bu verileri anlamak için infografik kavramını icat ettiler. İnfografikler, öğrenmeyi desteklemek ve bilgiyi koruma amacıyla kullanılabilen görsel öğrenme araçlarından yalnızca biridir. İnfografikler, içeriği görsel bir şekilde sunma konusunda giderek daha popüler bir yaklaşım olarak kabul edilir. Ancak bu artan popülerliğe rağmen, infografikler yeni bir olgu değildir. Veri görselleştirme, harita ve diğer görsellerin formunda yüzyıllardır var olan bir kavramdır (Marcel, 2014:44)

İnfografik, modern iletişim stratejilerinin bir yansıması olarak, karmaşık veri setlerini, bilgileri veya istatistikleri anlamayı ve hatırlamayı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış etkileyici bir görsel araçtır. Temel olarak, bu iletişim aracı, soyut ve niceliksel verileri somut ve görsel öğelerle birleştirerek, izleyicilere derinlemesine anlayış sağlamayı hedeflemektedir (Fernando, 2012).

Nelson'un resim üstünlüğü teorisi, insanların kavramları metin okumaktan daha kolay bir şekilde resimleri görerek öğrendiğini açıklar çünkü insan beyinleri temel olarak görsellere yöneliktir. Görsel korteksin yapısı, insan bilincine doğrudan erişim sağlar (Clark & Mayer, 2011). Ayrıca, Pavio'nun çift kodlama teorisi, insanlar bir resmi görüntülediklerinde bilgiyi hem sözel hem de görsel bir kodla kodladıklarını, belleği desteklemek için birden fazla sinir yolunu etkinleştirdiklerini varsayar. Eğitim açısından, infografikler dikkati destekler, bilişsel yükü en aza indirir, estetik olarak çekici ürünler

oluşturur, nesnel ve bilgilere öğrenenlerin bildiği nesnelere kullanarak şemaları etkinleştirir veya oluşturur ve motivasyon sağlar (Clark & Lyons, 2010).

İnfoğrafikler, metin, grafik, resim, sembol ve renk gibi unsurları ustalıklarla bir araya getirerek bilgi sunumunu bir sanat eserine dönüştürmektedir. Bu estetik öğeler, sıkıcı metinlerin ötesine geçerek, izleyiciyi etkilemek ve bilgiyi daha anlaşılır bir şekilde iletmek amacıyla özenle düzenlenir. İnfoğrafikler, veri görselleştirmesi ve tasarımın mükemmel bir bileşimi olarak, soyut kavramları somut imgelerle birleştirerek, karmaşık bilgilerin kolayca sindirilmesini sağlamaktadır. İnfoğrafikler, tasarımın gücünü bilginin etkili iletimiyle birleştirerek, bilgi aktarımının sınırlarını genişletir.

2023 yılı itibarıyla yaklaşık 135 yıllık bir yayıncılık geçmişine sahip olan National Geographic, biyolojik, coğrafi ve bilimsel konuları içeren karmaşık temaları infografikleri aracılığıyla kitlelere aktarmıştır. Taschen tarafından yayınlanan "National Geographic Infographics" kitabı, derginin bu uzun tarihindeki en iyi infografikleri bir araya getirmiştir. Resim 1'de görülen bu zarif çiçek haritası, insanların dünyanın dört bir yanından gelen 117 favori çiçeğin kökenlerini göstermektedir. İnsanlar farklı coğrafyalara seyahat etikçe, yanlarında bitki türlerini de taşımışlardır. Kaşifler, fethedenler ve maceraperestler uzak diyarların çiçekleriyle memleketlerine geri dönmüşlerdir.

Resim 1. National Geographic, Çiçeklerin Dünyası: Dünya Çapındaki Yerel Bitki Örtüsü, Mayıs 1968.

Kaynak: URL1

Günümüzde, yoğun yaşam temposu ve hızla gelişen teknoloji, bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde ulaşma ihtiyacını arttırmıştır. Bu bağlamda, infografikler, kısa bir zaman diliminde geniş bilgi akışını hedef kitleye iletebilme yeteneği ile öne çıkar. Teknolojinin ilerlemesi insanlara hızlı bilgiye erişme fırsatı sunarken, aynı zamanda insanların sabrını azaltmıştır (Uçar, 2019:8). Bu, insanların günlük hayatını hızla değiştiren teknoloji ile birlikte, bilgiye erişim beklentisinin de yükselmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Var olan bilgiyi görselleştirmek, karmaşıklığı basit bir formatta ifade ederek anlamayı kolaylaştırmaktadır. Kapsamlı ve çok detaylı bir bilgi ormanının içinde kaybolanların, anlam ve düzeni sağlamak amacıyla oluşturulan estetik ve etkileyici bir infografik veya veri görselinin, adeta ormandan kurtulmak gibi bir his uyandırdığını belirtmiştir (McCandless, 2010).

Resim 2. Marviva Panama, Zaman Tüneli İnfografığı, 2019. **Kaynak:** URL2

Resim 2’de gördüğümüz infografik McCann Panamá tarafından MarViva Vakfı için hazırlanmıştır. Bu basılı reklamlarda, tarihi infografik zaman çizelgeleri plastik pipetlerin çevre üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır. Plastik pipetlerin doğada ayrışması için gereken süreyi 500 yıl süren tarihi olaylar ve teknolojik gelişmeleri zaman çizelgeleri olarak kullanarak infografik tasarımlar ortaya çıkarmışlardır.

Resim 3’de Jing Zhang tasarladığı yaşadığımız dünyanın geleceğini anlatan infografiklerle, günün başlangıcından sona erişine kadar uzanan bir gün metaforunu kullanarak bizi geleceğe doğru büyümlü bir yolculuğa çıkarmaktadır. Grafik tasarımları, eski bilgisayar oyunlarının estetiğinden ilham almakta ve izleyicileri sanal bir dünyanın içine çekmektedir. Bu tasarımlar, adeta bir bilgisayar oyununun seviyelerini tamamlamaya benzer bir his yaratmakta; yolculuğunuzu tüm aşamalardan geçirerek zafer kazanmanız gerektiğini düşündürmektedir. Günün farklı zaman dilimlerini birbirine bağlayan gökyüzünün akışı, tasarımları daha da etkileyici kılmaktadır. İzleyiciler, bu görsel yolculukta günün başından sonuna kadar ilerlerken, geleceğe dair heyecan verici bir keşfe çıkmanın tadını çıkarıyorlar.

Resim 3. Jing Zhang, Yaşadığımız Dünyanın Geleceği, 2019. **Kaynak:** URL3

Cairo'nun ifadesine göre, infografikler "bir çift gözlük gibi" işlev görür. Gözlükleri çıkardığımızda, her şey bulanıklaşır ve önünüzde ne olduğunu ayırt edemezsiniz. Bu bulanık karışıklık, veriyi temsil eder. Ancak gözlükleri taktığınızda, her şey anlam kazanır. Gözlükler size adapte olur ve bulanık karışıklığı anlayabileceğiniz bir şeye süzgeç olarak dönüştürür. İşte infografikler, tam da bu gözlüklerin ta kendisidir (Reilly ve Sunne, 2022).

3. HAREKETLİ GRAFİKLER

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, grafik tasarım alanında, yeni medya teknolojisinin ortaya çıkmasıyla beraber olağanüstü bir evrim yaşanmıştır. Bu yeni medya teknolojisi, grafik tasarımın kullanım alanını genişletirken aynı zamanda yeni bir dönüşümün de öncüsü olmuştur. Geleneksel baskı anlayışına dayalı grafik tasarım, önceden statik ve durağan bir yapıya sahipken, yeni medya ortamında grafik tasarım çoklu duyuşal deneyimler sunan ve dinamizmi yansıtan bir performans sergilemektedir. Sonuç olarak, dinamik medyanın kullanımı, geleneksel grafik tasarımı hareketli grafik tasarımına dönüştürmüştür.

Görsel medyanın çeşitli formlarında kullanılan hareketli grafikler, yazı ve görüntüyü özgün bir şekilde bir araya getiren ve bu alanın geniş bir yelpazesini kapsayan bir tasarım ve üretim disiplini temsil eder. Bu disiplin, film yapımından video oyunlarına kadar çeşitli medya platformlarında önemli bir rol oynamaktadır (Atiker, 2009:1).

Hareketli grafikler, animasyon, görsel efektler, film başlıkları, televizyon grafikleri, reklamlar, interaktif sunumlar ve daha fazlası gibi medya ürünlerinin yaratımında kullanılmaktadır. Bu sanatsal ve teknik süreç, yazıyı ve görseli bir araya getirerek, izleyicilere etkileyici ve ilgi çekici deneyimler sunmayı amaçlar. Ayrıca, hareketli grafiklerin sürekli gelişen bir alan olduğunu ve medya ile iletişimde önemli bir unsur olduğunu belirtmek önemlidir.

Palacio ve Vit'in (2009:46) araştırmasına göre, hareketli grafikler, tipografi, ses, görsel efektler ve dijital özelliklerin birleşimi, sinema filmlerinin başlangıçları, bitişleri, müzik videoları veya kısa metrajlı filmler gibi medya eserlerinde tasarımcılara yaratıcı ve etkileyici tasarımlar geliştirme fırsatı sağlamaktadır. Bu sanatsal disiplin, görsel estetikle ses, görsellik ve teknolojiyi birleştirerek yaratıcılığı genişletir. Tasarımcılar, izleyicilere unutulmaz deneyimler sunmak için tipografi, renk, hareket ve ses gibi öğeleri ustalıkla entegre ederler. Hareketli grafikler, medya iletişimde güçlü bir araç olarak kabul edilir ve izleyiciye anlamlı ve etkileyici bir giriş veya sonuç sunma yeteneği taşır.

Film ve televizyon dünyasında hareketli grafikler büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Grafik tasarımı filmle birleştirilerek özgün jenerik tasarımları oluşturan ilk sanatçılardan biri olan Saul Bass, kendine has jenerik tasarımlarıyla dikkat çeken filmlerin doğmasına öncülük etmiştir.

Resim 4. Saul Bass, Vertigo, 1958. Kaynak: URL4

20. yüzyılın sonlarına doğru, dijital teknolojinin hızlı evrimi ve internet ağının genişlemesi ile birlikte, hareketli grafik tasarım önemli ölçüde gelişmiştir. Çeşitli ülkelerde, hareketli grafik alanında birçok sanatçı ve stüdyo ortaya çıkmıştır. Bu sanatçılar, yalnızca yeni projeler üretmekle sınırlı kalmamıştır; aynı zamanda televizyon ve sinema dünyasından web sitelerine, etkileşimli tasarımlardan mobil uygulamalara, dijital reklamcılığa kadar uzanan geniş bir spektrumda, hareketli grafiklerin tasarım ve uygulama sahalarını genişletmişlerdir.

Resim 5. Giant Ant, Zorbalığı Durdurun, Sesinizi Yükseltin, 2018-2020. Kaynak: URL5

4. HAREKETLİ INFOGRAFİKLER

Günümüzün hızlı tempolu dijital çağında, bilgiyi paylaşmanın ve öğrenmenin yolları sürekli olarak evrilmektedir. Bu evrim, bilgiyi daha etkili ve çekici bir şekilde sunma gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Hareketli infografikler, bu ihtiyaca cevap veren yaratıcı bir yaklaşım sunmaktadır. Sadece birkaç yıl önce, dijital pazarlama stratejilerimizin temelini yüksek kaliteli metin içeriği oluşturuyordu. Ancak artık, yüksek kaliteli içerik üretmek tek başına yeterli değildir. Bu içerik yarışmasını kazanmak için öne çıkmak ve izleyicileri cezbetmek gerekiyor. Bu nedenle, infografikler ve videolar gibi yeni araçlar hızla dikkatimizi çekmektedir. Bu gerçek, günümüzde video içerik pazarlamasına olan yüksek talebin şaşırtıcı olmadığını göstermektedir.

Bilgi görselleştirme, bilgiyi insanlara iletmek için sesli veya yazılı medyadan daha etkili bir yöntemdir. Bu statik görsellerin animasyon teknikleriyle canlandırılması, bilgi aktarımının etkisini artırır. Günümüzde videolar, görsel ve yazılı içeriklere tercih edildiğinden, bilgi aktarımını videolarla yapmak daha doğru olacaktır. Videolar, bugünün dünyasında bilgi aktarımı için etkili bir ortam olmuştur. Web aramalarında, bilgi için normal bir web sitesine göre videolar tercih edilmektedir ve bu tercih, ortalama 53 kat daha fazladır. Hareketli bilgiler, etkileşimi ve öğrenmeyi %300'e kadar artırabilir (Kalinina, 2014)

Resim 6. Infographic Design Team, Video İçerik Pazarlamının Yeni Yüzü “İnfoğrafik”, 2015. **Kaynak:** URL6

Günümüzde metin okumak yerine videoları izlemenin daha yaygın tercih edildiği görülmektedir. Bu bağlamda, veri iletiminde kullanılan statik infografik çalışmalar, genellikle kapsamının sınırlı olması nedeniyle çok etkili olamamaktadır. Infografikler genellikle dikkat çekici ve paylaşılabılır niteliktedir, bu da onları daha kolay paylaşılabılır kılar. Hareketli infografikler, geleneksel infografiklerin görsel unsurlarını animasyonla birleştiren dinamik ve etkileyici bilgi tasarımlarıdır. İstatistikler, veriler ve metinler, hareketli grafikler, geçişler ve ses etkileriyle zenginleştirilir. Bu, bilgiyi daha anlaşılır ve akılda kalıcı hale getirirken izleyiciye etkileyici bir deneyim sunmaktadır (Soyluççek, 2015:369).

Resim 7. Neurocore, Beyin Gücü, 2018. **Kaynak:** URL7

Resim 7'deki hareketli infografik video şimdiye kadar gördüğümüz en etkileyici videolardan biridir. Ruh sağlığı, açıklanması zor, soyut ve karmaşık bir kavramdır. Ancak "Beyin Gücü" adı verilen bu hareketli infografik anlatım, mesajını daha net ve anlaşılır olarak vurgulamak için göz alıcı görsel öğeler kullanıyor. Canlı renkler, dinlendirici seslendirme ve hikayenin akışı, bu videoyu izlemeyi kesinlikle büyüleyici bir deneyim haline getirmektedir. Ayrıca videoda Neurocore programının faydaları ve bu çözümün benzersizliği hakkında bilgi verilmektedir.

Hareketli grafikler bilgi aktarmada önemli bir araç olarak görülse de tasarım sürecinin dikkatli yönetilmesi gerekmektedir. Bu süreçte görsel estetik ve verilerin doğru temsili de dikkate alınmalıdır. Hareketli grafikler eğitim ve bilgilendirme amaçlı olarak özellikle değerlidir. Bu grafikler izleyiciye görsel bir deneyim sunmanın yanı sıra mesajın daha akılda kalıcı olmasını da sağlayabilmektedir. Bilgiyi etkili bir şekilde görselleştirmek ve izleyicilere anlaşılması kolay bir deneyim sunmak için hareketli grafiklerin süreye, hıza ve kullanılacak platforma göre tasarlanması gerekmektedir. Ancak hareketli grafiklerin etkili olabilmesi için uygun süre ve hızda sunulması önemlidir. Bir infografik animasyonunun süresi, iletmek istediğiniz bilginin yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Ayrıca tasarımın kullanıcı dostu olması ve erişilebilirliği de hedef kitle göz önüne alındığında göz ardı edilmemelidir.

İki infografik stilinin basit bir karşılaştırması aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Tablo1: Durağan ve Hareketli İnfografiklerin Karşılaştırılması

Özellikler	Durağan İnfografik	Hareketli İnfografik
Görsel Tasarım	Basit ve sabittir. Görsel olarak daha az karmaşıktır ve hareket içermez.	Daha karmaşık ve dinamik tasarımlara sahiptir. Animasyon ve hareket içermektedir.
Ses ve Müzik	Ses veya müzik eklenemez. Sadece görsel bilgi sunar.	Ses efektleri ve müzik eklenmesi mümkündür. İnfografik sesle daha etkileyici hale getirilebilir.
Bilgi Karmaşıklığı	Temel bilgileri aktarmak için kullanılır. Genellikle sabit verilere dayanır.	Değişken ve karmaşık verilerin iletilmesi için uygundur. Kullanıcılar etkileşimde bulunarak farklı katmanlara erişebilir.
Entegrasyon	Yaygın olarak kullanılır ve kolayca web sitelerine, bloglara veya sosyal medya platformlarına entegre edilebilir.	Belirli web sitelerine entegre edilebilir, ancak bazıları sadece ilk karesinin statik bir görüntüsü olarak gösterilebilir.
Paylaşılabilirlik	İnfografik bir resim olduğu için linki kolayca kopyalanıp yapıştırılabilir ve paylaşılabilir.	İnteraktif infografikler, doğrudan bir bağlantının kopyalanıp yapıştırılması yoluyla paylaşılabilir.
Öğrenme Deneyimi	Basit ve temel bilgilerin iletilmesi için idealdir. Hızlı anlaşılabilir ve genellikle ilk bakışta bilgi sunar.	Detaylı ve etkileşimli bilgilerin sunumu için uygundur. Özellikle çok katmanlı veya değişken verileri anlatmak için kullanılır.
Hafızada Kalıcılık	Daha az görsel etkiye sahip olduğu için bilginin kalıcılık potansiyeli daha düşüktür.	Görsel etkisi ve etkileşim potansiyeli nedeniyle hafızada kalıcılık potansiyeli daha yüksektir. Öğrencilerin daha uzun süre hatırlamasına yardımcı olabilir.

Günümüzde hareketli grafikler, dijital çağın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternetin evrimi, sosyal medya ve hızla gelişen görsel teknolojiler, hareketli grafiklerin kullanımını büyük ölçüde artırmıştır. İnsanlar artık hızlı ve dikkat çekici bilgi tüketmeye alışkın hale geldiler ve bu noktada hareketli grafikler devreye girmiştir. Kısa videolar, animasyonlar ve interaktif grafikler,

karmaşık verileri kolayca anlaşılabilir bir forma dönüştürme yeteneği sunmaktadır. İzleyicilerin ilgisini çekme konusunda oldukça etkilidir. Bu nedenle, haber siteleri, eğitim kurumları, işletmeler ve sosyal medya platformları gibi birçok alan, hareketli grafikleri bilgi iletişiminin temel aracı olarak kullanmaktadır.

4.1. Hareketli İnfografiklerin Tasarım Aşamaları

Hareketli infografikler, karmaşık bilgileri anlaşılır bir şekilde iletmek için güçlü bir araç olabilir. Ancak, bu etkileyici ve bilgilendirici araçları oluştururken tasarımcının oynadığı kritik rol göz ardı edilememelidir. Tasarımcılar, bu infografiklerin her aşamasında büyük öneme sahiptirler. Hareketli infografikler tasarlamak, yalnızca bilgileri iletmek değil, aynı zamanda izleyicilere etkileyici bir deneyim sunmak için tasarım becerilerini ve yaratıcılığı kullanmayı gerektirir. Tasarımcılar, bu görsel iletişim aracının gücünü en iyi şekilde kullanarak izleyicilere değerli bilgiler sunma görevini üstlenirler.

4.1.1. İçerik Kapsamı ve Planı

Bir hareketli infografik oluşturmanın temel adımlarından ilki, bilgiyi anlamaktır. Bilgiyi doğru bir şekilde aktarabilmek için öncelikle onu doğru bir biçimde anlamak gereklidir. Hareketli infografiklerin amacını kavramak ve bu amaca ulaşmak için uygun hareketli içeriklerin ve biçimlerin tanımlanması büyük önem taşır. Bu adım, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, yöneticiler, iç geliştiriciler, sponsorlar ve tasarımcılar gibi tüm paydaşların katıldığı, proje hedeflerinin masaya yatırıldığı kritik bir aşamadır. Adeta bir proje yönetimi ve sistem geliştirme aşamasındaki gereksinim toplama sürecine benzer (Kasauli vd., 2021).

Bilgiyi anlama aşamasından sonra, bir infografik oluştururken hedef kitleyi tanımak da kritik bir adımdır. Tasarım sürecinde, hedef kitlenin yaş, kültür, eğitim seviyesi, görsel algı gibi faktörlerini dikkate almak gereklidir. Müşterilerin taleplerini analiz etmek ve hedeflerini belirlemek için, genellikle geleneksel yöntemlerden olan görüşmeler, gözlemler ve belge analizi gibi araçlara başvurulur. Ancak günümüzde, yüz yüze etkileşimleri kolaylaştıran modern yaklaşımlar da önem kazanmıştır. Özellikle fiziksel toplantılarda ortak uygulama tasarımı gibi yöntemler, bilgi toplamayı ve paylaşmayı kolaylaştırabilir (Sensuse vd., 2020). Tasarımın sunulacağı platform veya medya türü de hedef kitlenin özelliklerini belirleyen önemli bir etmendir. Hedef kitleyi ve iletişim ortamını tanıma aşaması, tasarımın temel bileşenlerini belirlemede yardımcı olmaktadır.

Hedef kitlenin ve iletişim ortamının anlaşılmasının ardından, tasarım fikirleri oluşturma aşamasına geçilir. Infografik tasarımı için ilgili konuyla ilgili veriler toplanır. Bu veriler, net ve anlaşılır bir şekilde iletilmelidir. Bilgilerin taslak bir sıralama içinde düzenlenmesi önemlidir ve bu sıralama, bilgilerin önem sırasına göre olmalıdır. Hareketli infografik geliştirme planı, izleyici kitlesi, konu, hareketli öğeler ve içerik türleri, gezinme özellikleri ve kullanım kuralları gibi faktörleri içerecek şekilde tasarlanmalıdır. Tüm bu adımlardan sonra, tasarım için gerekli temel altyapı oluşturulmuş olur. Infografik oluşturma sürecinde bilginin doğru anlaşılması, hedef kitleyi tanıma, tasarım fikirlerinin oluşturulması ve verilerin düzenlenmesi gibi aşamalar, başarılı bir infografik yaratmak için kritik öneme sahiptir. Bu adımların doğru bir şekilde takip edilmesi, bilgiyi etkili bir biçimde iletebilen etkileyici infografiklerin oluşturulmasına yardımcı olur.

4.1.2. Görselleştirme

Görsel tasarım aşamasında, renk şemalarından başlayarak, grafiklere, metinlere ve diğer görsel öğelere kadar her ayrıntıyı düşünmek gereklidir. Renk seçimi, infografiklerin izleyici üzerindeki duygusal etkisini ve bilgiyi anlaşılır kılma yeteneğini büyük ölçüde etkiler. İzleyicilerin dikkatini çekebilmek ve mesajı net bir şekilde iletebilmek için renklerin doğru bir şekilde kullanılması çok önemlidir.

Grafikler ve karakter tasarımları görsel unsurların kalbidir. Hareketli infografiklerde sıkça kullanılan unsurlardan biri karakter animasyonudur, bu da seçilen storyboard, stil ve sahnelerle uyumlu olmalıdır (Freeman, 2015). Verileri daha anlaşılır ve ilgi çekici bir şekilde sunmak için grafikler ve şemalar kullanılır. Bu grafiklerin basit, temiz ve anlaşılır olması, izleyicinin bilgiyi hızlıca kavramasına yardımcı olur. Tipografi de görsel tasarımın bir parçasıdır. Başlıklar, alt başlıklar, açıklamalar ve etiketler, yazı tipi, boyut ve rengi ile düzenlenerek tasarımın bütünlüğü sağlanır.

Tasarımın temiz ve düzenli olması da göz ardı edilememelidir. Grafikler ve metinler arasındaki boşluklar özenle ayarlanmalıdır. Karmaşık veya dağınık bir tasarım, izleyicinin bilgiyi anlamasını

zorlaştırabilir. Ayrıca, grafiklerin ve metinlerin bir hiyerarşisi oluşturulmalıdır. Önemli bilgilerin vurgulanması ve izleyicinin bilgi akışını kolayca takip edebilmesi için görsel hiyerarşi kullanılmalıdır.

4.1.3. Storyboard

Storyboard tasarımı, hikaye anlatımının her sahnesinin görsel bir temsili olarak kabul edilir. Senaryolar ve sahneler onaylandıktan sonra, tasarım, geliştirme ve uygulama aşamaları için önerilen planın somutlaştırılması amacıyla storyboard oluşturmak, bir sonraki adımı oluşturur. Bu safhada, ana hareketli infografik unsurları, renklerden yazı tiplerine, temalardan görsellere ve illüstrasyon stillerine kadar her şey, onaylanan plana, senaryolara ve sahnelere dayalı olarak storyboard içinde önerilir. Bu, hareketli infografiğin görsel temsilini sağlar (Delil, 2017).

Bu aşama, tüm planın ve sahnelerin nihai izleyiciye etkili bir şekilde iletilebilmesini sağlamak açısından büyük önem taşır. Zira farklı paydaşlar, storyboard'u incelediklerinde farklı tercihlere sahip olabilirler, bu nedenle hareketli infografikler, paydaşların genel olarak tatmin olmasını amaçlar. Storyboard, geri bildirim almak amacıyla sürekli olarak gözden geçirilmeli ve nihai üretim aşamasına doğru ilerleme konusunda doğru yolda olup olunmadığını belirlemek için gerektiğinde düzeltilmelidir.

4.1.4. Animasyon

Hareketli infografiklerin animasyon aşaması, infografiklerin canlandırılması ve dinamizminin eklenmesi sürecini içerir. Bu aşama, görsel tasarım ve hikaye tahtasının tamamlanmasının ardından gelir ve infografiklerin ilgi çekici ve etkileyici olmalarını sağlar. Infografiklerin animasyonlarını geliştirmek, zaman alıcı olmasına rağmen en kritik aşamadır. Storyboard içerisinde bulunan ve sonradan eklenen her sahne için yapılır. Hareketli infografiklerde yaygın olarak kullanılan unsurlardan biri karakter animasyonudur ve bu da seçilen storyboard, stil ve sahnelerle uyumlu olmalıdır (Freeman, 2015).

İlk adım, hangi öğelerin animasyona ihtiyaç duyduğunu ve bu animasyonların nasıl çalışacağını belirlemektir. Örneğin, metinlerin giriş veya çıkış animasyonları, grafiklerin hareketleri veya geçişler gibi temel animasyonlar bu aşamada tasarlanır.

Daha sonra anahtar kareler veya kilit kareler oluşturulur. Bu kareler, animasyonun başlangıcı, zirvesi ve sonu gibi önemli anları temsil eder. Anahtar kareler, animasyonun zaman çizelgesini belirlemeye yardımcı olur.

Animasyon süreci, anahtar kareler arasındaki geçişleri ve hareketleri içerir. Bu aşamada, animasyon yazılımı veya araçları kullanılarak öğelerin hareketleri ve geçişleri programlanır. İlgili geçiş efektleri, hızlandırma veya yavaşlatma ayarları da bu aşamada yapılır. Bazı durumlarda, animasyonlara görsel efektler eklenir. Örneğin, bir metin parçasının belirginleştirilmesi veya grafiklerin göz alıcı hale getirilmesi için efektler kullanılabilir. Bu efektler, infografiğin dikkat çekici ve ilgi çekici olmasına katkı sağlar.

Animasyonun tamamlanmasının ardından, infografiğin bütünü izlemek ve gerektiğinde düzenlemek önemlidir. Animasyonun akıcı ve sorunsuz olduğundan emin olunmalı ve herhangi bir hata veya eksiklik düzeltilmelidir.

4.1.5. Seslendirme

Hareketli infografiklerde animasyona uygun sesin kullanımı, bilgi iletiminin güçlendirilmesi ve izleyicilere daha etkili bir deneyim sunma açısından kritik bir öneme sahiptir. Ses, karmaşık içerikleri başarılı bir şekilde iletilebilen güçlü bir iletişim aracıdır (Themlow, 2011). Seslendirme sanatçısı seçimi, infografiklerinizin başarısı için kritik bir karardır. Seslendirme sanatçısı, metni canlı ve etkileyici bir şekilde iletilebilir. Hedef kitlenize uygun bir seslendirme sanatçısı seçmek önemlidir. Seslendirme tonu, infografiklerin amacına göre belirlenmelidir. Bilgilendirici infografiklerde sakin ve profesyonel bir ton tercih edilirken, eğlenceli infografiklerde daha canlı ve enerjik bir ton kullanılabilir.

Ses efektleri ve müzik, infografiklerinizi daha etkileyici hale getirebilir, ancak metni ve anlatımı engellememelidir. Bu eklemeler, infografiklerin amacına uygun şekilde seçilmelidir. Ses ve görsel senkronizasyon, seslendirme kaydı ile infografik görselleri arasında uyum sağlamalıdır. Bu, izleyicilere daha iyi bir deneyim sunar.

Seslendirme kalitesi kontrolü, kaydedilen sesin kalite ve netlik açısından incelenmesi gereken bir aşamadır. Gerekliğinde düzeltmeler yapılmalıdır. Son inceleme aşamasında, seslendirilmiş infografikleri son bir kez gözden geçirip metin, ses ve görsel uyumu kontrol edilmez.

4.1.6. Son Düzenleme ve Render İşlemleri

Render aşaması, hareketli infografiklerin görsel ve animasyonlu öğelerinin son hale getirildiği kritik bir adımdır. Bu aşamada, önceden hazırlanan animasyonlar, grafikler ve diğer medya öğeleri kullanılarak infografikler canlı ve etkileyici bir şekilde oluşturulur. Render yazılımı, bu öğeleri düzenlemek ve zaman çizelgesi oluşturmak için kullanılır. Animasyonlar, efektler ve geçişler bu aşamada eklenir ve renk düzenlemeleri yapılır. Son olarak, ihtiyaca göre ses efektleri de eklenerek infografikler tamamlanır ve izleyicilere etkili bir görsel deneyim sunar. Tasarım süreci tamamlanan video paylaşılacak ortama uygun çözünürlükte veya 16:9 oranında olacak şekilde oluşturulur. Render işlemi tamamlandıktan sonra son kez video tasarımcı ve diğer paydaşlar tarafından mutlaka titizlikle izlenmeli ve herhangi bir metinsel hata, ses kayması vb. sorunlar olmaması için gözden geçirilmez.

4.2. Hareketli İnfografik Örnekleri

Bu bölümde, hareketli infografiklerin etkileyici ve öğretici örneklerini inceleyeceğiz. Hareketli infografikler, bilgiyi görsel, dinamik ve etkileşimli bir şekilde iletmek için kullanılan güçlü bir araçtır. Bu örnekler, farklı konu alanlarında ve amaçlarla kullanılan hareketli infografiklerin çeşitliliğini ve yaratıcılığını sergilemektedir.

Hareketli infografiklerin kullanım alanları giderek genişlemekte ve bilgi iletişimde önemli bir araç haline gelmektedir. Bu nedenle, farklı sektörlerde ve amaçlarla hareketli infografiklerin yaygın bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Eğitimde, öğrencilere karmaşık konuları daha etkili bir şekilde aktarmak için tercih edilirken, pazarlama ve reklam sektöründe ürün veya hizmetleri tanıtmak için çarpıcı görsel araçlar olarak kullanılmaktadır. Bilimsel araştırmalarda karmaşık verileri anlaşılır hale getirme amacıyla, haber ve medya sektöründe önemli olayları izleyicilere aktarmak için, sağlık ve tıp alanında hastalıkların yayılma yollarını görselleştirmek için, eğlence ve sanat dünyasında sanatsal ifade biçimi olarak ve sosyal medya ile dijital içerik üretiminde paylaşılmak üzere kullanılmaktadır.

4.2.1. "Chai"nin Yahudilikteki Anlamı

Uluslararası Hıristiyanlar ve Yahudiler Kardeşliği tarafından oluşturulan hareketli infografik, popüler bir video paylaşım platformu olan YouTube üzerinden izlenmek üzere sunulmuştur. İlgili infografik videosuna <https://www.youtube.com/watch?v=jvITBZVUIoM> bağlantısı ile ulaşılmaktadır.

Bu hareketli infografik tasarımında, "Chai" kelimesi İbranice'deki yazılışıyla birlikte, Yahudi topluluğu içindeki derin anlamı ve sembolizmi ile ele alınmıştır. Bu video, "Chai" kelimesinin ne anlama geldiğini ve Yahudi kültüründeki köklerini açıklamak için illüstrasyonlar kullanarak izleyicilere sunmaktadır. Aynı zamanda bu kelimenin nasıl kullanıldığını, hangi ritüellerle ilişkilendirildiğini ve neden Yahudi topluluğu için bu kadar önemli olduğu anlatılmaktadır. "Chai", Yahudi topluluğunu bir araya getiren bir sembol olarak nasıl işlev gördüğüne de dikkat çekerek izleyiciler bu sembolün birleştirici gücünü algılamaktadır. Bu hareketli infografik, basit ve etkili bir şekilde "Chai" kelimesinin zengin anlamını aktaran bir kaynak olarak bir dakikalık video süresiyle izleyiciye sunulmuştur.

Hareketli infografikler, karmaşıklığı ortadan kaldıran temiz ve basit çizimlerden oluşmaktadır. Videonun konusu ve amacına yönelik olacak şekilde sakin bir seslendirme ve huzur veren bir müzik birleştirilerek izleyicilere kelimenin farklı bağlamlardaki anlamı infografiklerle desteklenerek anlatılmaktadır. İnfografik karakter ve sahne çizimleri aynı dünyaya ait olacak şekilde tasarlanmış ve iki boyutlu düzlem üzerinde işlenmiştir. Hareketli infografiklerde renkler net ve anlaşılabilir olarak kullanılmıştır. Videonun renk seçimleri, Yahudi kültürü, gelenekleri veya sembollerine atıfta bulunmaktadır. Videonun yaratıcıları, belirli renkleri seçerken görsel açıdan etkili bir anlatım sunmayı amaçlamıştır. Üç boyutu destekleyen gölge ve ışık oyunlarına yer verilmemiştir. Sade, anlaşılabilir ve dikkat çekici bir renk teması kullanılmıştır.

Resim 8. Uluslararası Hristiyanlar ve Yahudiler Kardeşliği, "Chai"nin Yahudilikteki Anlamı, 2022.
Kaynak: URL8

4.2.2. ABD'nin Nüfusu 100 Olsaydı Bu Neye Benzerdi?

Ünlü YouTube kanalı "The Infographics Show" tarafından hazırlanan bu video, yoğun bir istatistiksel veri içeriğini infografik bir anlatımla izleyiciye sunmaktadır. İnternet sitesinde https://www.youtube.com/watch?v=_HEieaFpWRU&t=22s adresinde bulunan bu hareketli infografik, yalnızca 100 kişinin yaşadığı bir Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl olacağını göstermektedir.

Bu 3 dakikalık hareketli infografik, rakamlar ve istatistiklerle yoğun olmasına rağmen, mükemmel bir seslendirme ve harika bir senaryoya sahiptir. İstatistikleri her kategoriye göre daha küçük parçalara bölecek şekilde infografiklere bölmesi mesajın sorunsuz bir şekilde iletilmesine yardımcı olmaktadır. Videonun temasını oluşturan bilgiler infografik olarak iyi aktarıldığı için izleyiciler videonun gerçek olduğunu düşünmekte ve neler olabileceğini merak etmektedirler.

İnfografikte, çok detaylı karakter ve mekan tasarımları kullanılmıştır. Bu infografikte dikkat çeken özellikler arasında, kamera açıları ve illüstrasyonların oldukça etkili bir şekilde kullanılması yer almaktadır. Grafiklerin düz düzlem anlatımına ek olarak, kamera aracılığıyla bazı sahnelerde perspektif derinliği yaratılarak izleyicilere iki boyutlu görsellik içinde üç boyutlu bir deneyim sunulmaktadır. Bu video örneğinde kamera hareketleri ve sahne geçişleri son derece etkili bir biçimde kullanılmıştır. Video genelinde tipografik öğelere sık sık yer verilmiştir. İnfografiğin tipografisi video boyunca tek bir tip kullanılmış ve sans-serif ailesine ait yuvarlak hatlara sahip yazı karakteri ile tasarlanmıştır.

Ses açısından bir önceki video ile aynı yaklaşım tercih edilmiş; bir tarafta içeriği seslendiren bir anlatıcı yer alırken, diğer tarafta arka planda çalan enstrümantal, videonun sahneleriyle eşleşen hareketli müzik duyulmaktadır.

İçerik açısından fazlasıyla zengin olan bu infografik, bilgiyi oldukça sade bir dille ve üç dakikalık sürede etkili bir şekilde iletmektedir.

Resim 9. The Infographics Show, ABD'nin Nüfusu 100 Olsaydı Bu Neye Benzerdi?, 2018. **Kaynak:** URL9

4.2.3. Fasülye Nasıl Gaz Haline Dönüşür?

Vücudumuzda sindirim süreci, tükettiğimiz farklı gıdalara bağlı olarak 2-3 saat ile 5-6 saat arasında değişebilmektedir. Eğer bu sindirim sürecini anlatan bir araştırma yazısını okumaya kalkarsak, bu genellikle 10-12 dakika gibi uzun bir okuma süresi gerektirebilir. İşte bu video, her türlü içeriği geride bırakıyor. “Men's Health” dergisi tarafından tasarlatılan hareketli infografik, izleyiciye bir fasülyenin tam yolculuğunu 60 saniyede anlatıyor. Bu eğlenceli infografik <https://www.youtube.com/watch?v=cfIUk22q7Tw> adresinde izleyiciye sunulmuştur.

İnfografikte, enzimleri ve organları küçük oyuncular olarak temsil etmede gösterilen yaratıcılık dikkati çekmektedir. Bu zeki senaryo yazımı ve hareketli infografikler, izleyicileri herhangi bir zaman kaybı yaşamadan farklı bir dünyaya taşımaktadır.

Diğer örneklerden farklı olarak bu video piktogramlar kullanılarak tasarlanmıştır. Yazı tipi seçimi modern ve sans- serifli, kesin hatlara sahip bir font olarak karşımıza çıkmaktadır. Video genelinde sadece lime yeşili ve siyah renklere yer verilmiştir. Düz yani flat olarak ifade ettiğimiz bir tasarım tarzı tüm videonun geneline hakimdir. Videoda anlatılmak istenen bilgiler çok kısa süre içerisinde net ve en basit haliyle izleyiciye aktarılmıştır.

Resim 9. Men's Health, Fasülye Nasıl Gaz Haline Dönüşür?, 2015. Kaynak: URL10

5. SONUÇ

Görsel iletişimin bugünün bilgi çağında ne denli önemli olduğu göz önüne alındığında, infografikler büyüyen bilgi ve veri yığınlarını anlaşılır ve ilgi çekici bir şekilde sunma konusundaki kritik bir ihtiyacı karşılıyor. Infografikler, karmaşık olguları, süreçleri ve sayısal verileri, sözcüklerle ifade edildiğinde anlaşılması güç olan hale getirerek, konuyla ilgili farklı boyutlardaki ilişkileri ve desenleri açığa çıkarıyor.

Bu dönemde, hızla artan bilgi akışı, görsel olarak sunulan bilginin değerini daha da artırıyor. Infografikler, sıkıcı metinler yerine bilgiyi görsel olarak sunarak, bilgilendirmenin yanı sıra dikkat çekmeyi de başarıyorlar. Bilgiyi daha erişilebilir ve etkili bir şekilde iletmek için bu tür araçlar, günümüzün karmaşık dünyasında vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

Infografiklerin en dikkat çekici özelliği, karmaşık ve düzensiz veri yığınlarını anlaşılır bir yapı içinde düzenleyerek onları bir öyküye dönüştürmesidir. Son yıllarda yaşanan önemli gelişmelerin bir sonucu olarak, infografikler yüksek çözünürlük ve etkileşim özellikleriyle donatılmıştır. Bu ilerlemeler, verilerle etkileşim kurma yeteneğini artırarak bilgi ile kullanıcı arasındaki bağı güçlendirmiştir.

Turte tarafından dile getirilen bu gelişme, "Geçmişte ya grafikleri yüksek çözünürlükle basabiliyorduk ancak kullanıcıların verilerle etkileşim kurma imkanı sınırlıydı, ya da bilgisayarlar aracılığıyla verileri kullanıyorduk ve bu da verileri daha düşük bir çözünürlükte sunuyordu... Şimdi ise yüksek çözünürlükle verileri gösteren ve kullanıcıların verilerle doğrudan etkileşim kurmasına olanak tanıyan bir arayüze sahibiz, bilgisayar araçlarının müdahalesi olmadan. Bu, veri görselleştirmesinde büyük ilerlemeler kaydetme fırsatı sunuyor." şeklinde özetlenmektedir (Schütz, 2012).

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, bilgi paylaşımı için video formatının artan bir tercih olduğu bir döneme girdik. Ancak, bazen bilgi daha fazla veri tabanlı olduğunda, görsel ve işitsel bir video, etkisini kaybedebilir. Bu tür durumlarda, bilgiyi daha akılda kalıcı ve iletişim açısından daha kolay bir şekilde sunmanın en iyi yolu infografiklerdir. Ancak, bilgi çok karmaşık olduğunda, infografiklerin etkisi azalabilir. Infografikler, karmaşık verileri basit ve anlaşılır bir şekilde gösterirken, veri miktarı arttıkça etkileri zayıflayabilir. İşte bu noktada, animasyonlu infografik videolar devreye giriyor. Bu videolar, daha fazla veriyi daha hızlı bir şekilde aktarmanın yanı sıra bilgiyi daha akılda kalıcı hale getirme konusunda da yardımcı olur.

Sürekli artan bilgi ve veri yükü göz önünde bulundurulduğunda, internet üzerinde giderek yaygınlaşan hareketli infografikler, teknolojik ilerlemelerle donatılarak gelecekte hayati bir ihtiyacı karşılamak için

tasarlanacak araçlar haline gelecektir. Veri aktarımı son derece kritik bir rol oynamakta ve bu görev, her geçen gün daha fazla bilgi akışıyla karşı karşıya kalındığında daha da artan bir önem taşımaktadır. Hızlı bilgiye erişim gerektiğinde, sabit infografikler genellikle yetersiz kalmaktadır. Infografikler genellikle ilgi çekici ve göze çarparlar ve bu da onların paylaşılabilirliğini artırır. Hareketli infografikler, veriyi canlandırarak izleyicinin ilgisini çeker ve bilgilerin akışını daha etkileyici kılar. Grafiklerin hareketliliği sayesinde izleyiciye sadece istatistikleri değil, aynı zamanda ilişkileri ve trendleri de aktarabilirsiniz.

Hareketli grafik tasarımının gücüyle, içerikleriniz daha çekici ve etkileyici hale gelirken aynı zamanda da izleyicinin bilgiyi daha iyi anlamasına yardımcı olur. Bu nedenle, özellikle büyük miktarda veriyi aktarmak istediğiniz durumlarda hareketli infografiklere başvurmanız önemlidir.

KAYNAKÇA

- Atiker B. (2009) *Hareketli Grafiklerin Evrimi Ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İçin Bir Uygulama Örneği* [Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi]. Hacettepe Üniversitesi
- Clark, R. C., & Lyons, C. (2010). *Graphics for learning: Proven guidelines for planning, designing and evaluating visuals in training materials*. Pfeiffer Publishing.
- Clark, R. C, & Mayer, R. E. (2011). *e-Learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers (3rd ed.)*. Pfeiffer Publishing.
- Delil, S. (2017). The impact of infographic animation videos on data visualization. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 3(4), 1178–1183. <https://doi.org/10.24289/ijsser.312933>
- Dunlap, J.C., & Lowenthal, P.R. (2016). Getting Graphic about Infographics: Design Lessons Learned from Popular Infographics. *Journal of Visual Literacy*, 35(1), 42-59. <http://dx.doi.org/10.1080/1051144X.2016.1205832>
- Fernando, A. (2012). Killer infographic! But does it solve TMI. *Communication World*, 29(2), 10-12.
- Freeman, H. D. (2015). *The Moving Image Workshop: Introducing animation, motion graphics and visual effects in 45 practical projects*. Bloomsbury Publishing.
- Kalinina, A. (2014). *Video Is the New Face of Content Marketing*, <https://www.infographicdesignteam.com/infographic-design-portfolio.php>,
- Kasauli, R., Knauss, E., Horkoff, J., Liebel, G., & de Oliveira Neto, F. G. (2021). Requirements engineering challenges and practices in large-scale agile system development. *Journal of Systems and Software*, 172. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.110851>
- Marcel, F. (2014). Infographics and data visualization tools to engage your language learners. *Contact TESL Ontario*, 40(1), 44-50.
- Medina, J. (2009). *John Medina's Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School*. Pear Press.
- Men's Health. (2015) Fasülye Nasıl Gaz Haline Dönüşür?, [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=cfIUk22q7Tw>
- McCandless, D. (2010, Haziran). TED Global https://www.ted.com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization#t748667
- Neurocore. (2018) Beyin Gücü. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=imirLfYS5P0>
- Palacio, B. G., & Vit, A. (2009). *Graphic Design, Referenced: A Visual Guide To The Language, Applications, And History Of Graphic Design*. Rockport Publishers.
- Reilley, M., & Sunne, S. (2022). *Data+ Journalism: A Story-driven Approach to Learning Data Reporting*. Routledge, Chapman & Hall, Incorporated.
- Schütz, F. (2012). Interview: Edward Tufte's Vision For Infographics. *Swiss Infographics*. <http://www.swissinfographics.com/archives/719>

- Sensuse, D. I., Rochman, H. N., Al Hakim, S., & Winarni, W. (2020). Knowledge management system design method with joint application design (JAD) adoption. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 51(1), 27–46. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-10-2018-0083>
- Soyluççek, S. (2015). Animated information design. *Global Journal on Humanites & Social Sciences*, 01, 367-372.
- The Infographics Show. (2018) ABD'nin Nüfusu 100 Olsaydı Bu Neye Benzerdi?. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_HEieaFpWRU&t=22s
- Themlow A. (2011) *Grafik Tasarım Ne İçindir?*. Yem Kitabevi
- Uçar, T. F. (2019). *Görsel İletişim ve Grafik Tasarım*. İnkılâp Kitabevi.
- Uluslararası Hıristiyanlar ve Yahudiler Kardeşliği. (2022) "Chai"nin Yahudilikteki Anlamı. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=jvITBZVUIoM>
- URL1 <https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/mar/01/national-geographic-infographics-taschen>
- URL2 <https://www.commart.com/project/28624/marviva-print-ads>
- URL3 <https://www.behance.net/gallery/52160021/Future-of-the-world-we-live-in>
- URL4 <https://www.artofthetitle.com/title/vertigo/>
- URL5 <https://www.giantant.ca/cartoon-network-stop-bullying-speak-up>
- URL6 <https://www.infographicdesignteam.com/data-visualization-infographic-portfolio.php>
- URL7 <https://www.youtube.com/watch?v=imirLfYS5P0>
- URL8 <https://www.youtube.com/watch?v=jvITBZVUIoM>
- URL9 https://www.youtube.com/watch?v=_HEieaFpWRU&t=22s
- URL10 <https://www.youtube.com/watch?v=cfIUk22q7Tw>